

DA FORMAÇÃO À PRÁTICA: A PALHAÇOTERAPIA COMO FERRAMENTA NA CONSTRUÇÃO DO FUTURO MÉDICO - UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Vanessa Carvalho Soares – Universidade Federal do Norte do Tocantins - vanessa.soares@ufnt.edu.br

Evandes Rodrigues Lira Oliveira Neto - Universidade Federal do Norte do Tocantins - evandes.neto@ufnt.edu.br

Izabela Carvalho Reis - Universidade Federal do Norte do Tocantins - izabela.reis@ufnt.edu.br

Luisa Sousa Machado - Universidade Federal do Norte do Tocantins - luisa.machado@ufnt.edu.br

Maria Lina Brito Dias - Universidade Federal do Norte do Tocantins - maria.dias@ufnt.edu.br

Carolina Galgane Lage Miranda - Universidade Federal do Norte do Tocantins - carolina.miranda@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: A humanização na assistência médica é um pilar essencial na formação de futuros profissionais, impactando diretamente a qualidade do atendimento e a satisfação dos pacientes. No ambiente acadêmico, experiências práticas que incentivam a empatia, compreensão e a comunicação são fundamentais para a construção de uma medicina mais humanizada. Nesse contexto, o projeto 'Palhaçoterapia para Pacientes Internados no Hospital Municipal de Araguaína (HMA) e Hospital de Doenças Tropicais (HDT)', desenvolvido no âmbito do Programa Alvorecer, tem se destacado como uma vivência transformadora para os estudantes de medicina da Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) que participam dessa iniciativa. A experiência permitiu que os alunos aprimorassem habilidades interpessoais, superassem desafios como a timidez e desenvolvessem uma nova perspectiva sobre o cuidado médico, com habilidades comunicacionais e a construção de um diálogo mais próximo da realidade cultural e social dos pacientes. **OBJETIVOS:** Relatar a experiência dos estudantes de medicina da UFNT no projeto de palhaçoterapia e avaliar seu impacto na formação acadêmica e pessoal dos participantes, enquanto sujeitos alinhados às necessidades socioambientais do Médio-Norte Araguaia, assim como implementá-la no HMA e no HDT como uma abordagem interdisciplinar promotora da humanização e do bem-estar dos pacientes. **METODOLOGIA:** Trata-se de um relato de experiência baseado na participação de estudantes de medicina em atividades de palhaçoterapia no hospital HMA. Foram realizadas oficinas preparatórias abordando técnicas de improvisação, expressão corporal e interação com pacientes. Durante as intervenções, os alunos, caracterizados como doutores-palhaço, utilizaram música, contação de histórias e brincadeiras lúdicas para promover um ambiente mais acolhedor. A experiência foi documentada por meio de observações diretas e relatos individuais dos participantes. **RESULTADOS:** Os estudantes relataram uma evolução significativa na empatia, na forma como viam e se comunicavam com os pacientes. Muitos descreveram um aumento na confiança ao interagir com o público e reconheceram a importância da humanização no atendimento médico. Além disso, a experiência fortaleceu os vínculos entre os participantes, criando um ambiente de aprendizado colaborativo e de apoio mútuo dentro do curso. Alunos mais tímidos destacaram a superação do medo de errar, compreendendo que a leveza e o acolhimento são elementos essenciais na prática médica. **CONCLUSÃO:** A participação na palhaçoterapia proporcionou aos estudantes uma vivência enriquecedora, promovendo o desenvolvimento de habilidades essenciais para a formação médica. A experiência reforçou a importância do olhar humanizado na prática clínica, mostrando que, além do conhecimento técnico, a sensibilidade e a empatia são fundamentais para um atendimento de qualidade.

Palavras-chave: Educação Médica, Humanização da Assistência, Promoção da Saúde.

REFERÊNCIAS:

CATAPAN, S. C.; OLIVEIRA, W. F.; ROTTA, T. M. Palhaçoterapia em ambiente hospitalar: uma revisão de literatura. *Ciência & Saúde Coletiva*, São Paulo, v. 24, n. 9, p. 3417-3429, set. 2019. Disponível em: . Acesso em: 10 ago. 2024.

GRACIA, P. H. S. et al. A contribuição da palhaçoterapia para o desenvolvimento da criança hospitalizada e para a formação acadêmica. In: VIGILÂNCIA DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL TÍPICO E NEURODIVERSO: conceituação e processos inclusivos. [S.L.], p. 121-134, 30 maio 2023. *Editora Científica Digital*. Disponível em: . Acesso em: 10 ago. 2024.

SOUZA, A. D. et al. Percepções sobre o impacto de um projeto de palhaçaria hospitalar na humanização da atenção à saúde e na saúde mental dos envolvidos participantes. **Revista em Extensão**, [S.L.], v. 22, n. 1, p. 57-78, 26 jun. 2023.

EDUFU - **Editora da Universidade Federal de Uberlândia**. Disponível em:
<https://www.revistas.ufg.br/extensao>. Acesso em: 10 ago. 2024.